

TEMA

Brincando do 3G ao 6G: Uma Demonstração sobre o Impacto da Latência e Vazão em Jogos

MOTIVAÇÃO

A tecnologia 5G promete revolucionar as comunicações com alta velocidade e baixa latência, mas seus benefícios práticos, como "baixa latência" e "alta vazão", são abstratos para muitos. Demonstrações interativas e tangíveis são cruciais para comunicar seu valor.

Este projeto propõe uma abordagem inovadora usando jogos infantis de precisão, pois a degradação do desempenho da rede afeta claramente tarefas que exigem coordenação motora fina e feedback sensorial imediato. A dificuldade sentida pelo jogador sob alta latência torna-se uma poderosa ferramenta pedagógica, contrastando com a fluidez da experiência 5G e criando uma compreensão memorável.

OBJETIVOS

- Selecionar jogos de precisão (ex: "Jogo do Arame", "Operando") com base em critérios de coordenação motora e dependência de feedback visual.
- Desenvolver setup físico da demonstração, incl. câmera, tela, iluminação e computador.
- Implementar simulações controladas de rede para manipular artificialmente a latência e a vazão dos dados, configurando em software para o loop de feedback visual, onde o jogador interage com o jogo olhando apenas para a tela.
- Desenvolver e validar uma narrativa de demonstração que explique os conceitos e destaque a melhoria da experiência com 5G.

PRÉ-REQUISITOS

- Experiência com linguagens de programação.
- Familiaridade com plataformas de prototipagem (Arduino, Raspberry Pi).
- (Desejável) Conhecimento em redes (WiFi).

FINANCIAMENTO

- Bolsa FAPESP ou FUNCAMP (a negociar).
- (Opcional) Transformação em TFC ou IC.

CONTATO

@ Prof. Christian Rothenberg
(chesteve@unicamp.br)

DATAS IMPORTANTES

- Envio de **currículo** e **histórico escolar** por e-mail até **30/06/2025**
- Entrevistas com candidatos selecionados entre 07/07/2025 e 11/07/2025
- Divulgação dos resultados até 18/07/2025
- Início das atividades em 01/08/2025